

**МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ФЕРМЕНТЫ»)**

Сафарова Н.С.

Бухарский государственный медицинский институт,
ассистент кафедры Медицинская химия
+998905113770, safarovan41982@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8382091>

Ферменты — один из важнейших тем курса медицинской химии, изучаемого студентами медицинских вузов. При изучении всех процессов, происходящих в живом организме, студенты часто сталкиваются в их профессиональной деятельности с процессами, в которых участвуют ферменты и дефицит ферментов приводит к различным патологическим изменениям. Также знакомство с темой ферментов помогает учащимся обобщить естественнонаучные знания [1]. Курс «Введение в энзимологию» носит междисциплинарный интегративный характер, поскольку изучение ферментов (энзимология) быстро развивается, тесно связано со многими дисциплинами. В частности, энзимология включает в себя органическую, неорганическую и физическую химию, цитологию, физиологию, биологию человека, микробиологию, генетику и др. [3].

Знания, полученные в ходе курса медицинской химии, студент будет применять в дальнейшем в процессе изучения биохимии, физиологии, патологической физиологии и других клинических наук. Поэтому очень важно преподавать эту тему комплексно с другими дисциплинами.

При этом предлагаем применить следующие методы обучения.

1. Работа с текстом

1.1. Найдите в тексте правильные предложения

1. Все белки в организме человека являются ферментами.
2. Каждый фермент ускоряет несколько химических реакций.
3. Активный центр фермента строго соответствует структуре (конфигурации) субстрата, с которым он взаимодействует.
4. Активность ферментов не зависит от температуры, уровня рН среды и других факторов.

1.2. Найдите пропущенные слова в тексте

1. Белковая часть сложных ферментов состоит из _____, небелковая часть из _____.

2. Одной из причин заболевания фенилкетонурией является недостаток _____ фермента в организме.
3. Группа ферментов, ускоряющих реакции переноса остатков групп и молекул от одного соединения к другому, называется _____.
4. Превышение температуры тела выше определенного уровня _____ активность ферментов.

(**Ответы:** 1. Апофермент, кофактор; 2. Фенилаланин-4-гидроксилаза 3. Трансферазы; 4. Уменьшает.)

2. Ситуационные вопросы

Метанол (древесный спирт), который ранее использовался в качестве антифриза, очень токсичен; При проглатывании 30 мл могут быть смертельными. Его высокая токсичность связана со свойствами продукта его окисления — формальдегида. Метанол быстро окисляется в печени ферментом алкогольдегидрогеназой:

При лечении отравления метанолом больному рекомендуют выпить определенное количество этилового спирта, вызывающего интоксикацию, или вводят его внутривенно. Почему это лечение эффективно?

(**Ответ:** С целью предотвращения образования токсичных метаболитов метилового спирта при отравлении им применяют этанол с конкурентным действием. Оба спирта метаболизируются при участии фермента алкогольдегидрогеназы, но его сродство к этиловому спирту составляет 7- 9 раз выше, чем у метанола. При достижении концентрации этанола в плазме 1мг/мл (Фермент алкогольдегидрогеназа полностью окисляет этиловый спирт. После этого метаболизм метанола замедляется и он выводится в неизмененном виде через мочу и легкие.)

Анкеты, выводы учащихся и преподавателей по выше запланированным занятиям показывают, что практическое применение полученных знаний повысился. Суть в том, что интегративное обучение приводит к эффективным результатам, а также требует постоянного совершенствования обучения.

Использованная литература:

1. Ватлина Л. П., Александрова Е. В. Экспериментальное изучение свойств ферментов //Химия в школе. – 2011. – №. 10. – С. 52-58.
2. Космодемьянская С. С., Гильманшина С. И. Методика обучения химии //Международный журнал экспериментального образования. - 2011. – №. 12. – С. 72-73.

3. Мухина Е. С. Из опыта преподавания элективного курса «введение в энзимологию» при подготовке преподавателей химии и биологии в высшем учебном заведении //Вестник Хакасского государственного университета им. НФ Катанова. – 2022. – №. 2 (40). – С. 43-50.